

KORXONALARDA TRANSPORT ICHKI EKOLOGIK MUAMMOLARNI BARTARAF ETISH

O‘razaliyev Faxritdin Baxritdinovich

Jizzax politexnika instituti

“Arxitekturaviy loyihalash” kafedrasasi assistenti

Email: urazaliyev1969@mail.ru,

Tel: +998 (93) 303-69-74

Annotatsiya: Mazkur maqolada korxonalarda transport vositalari faoliyati natijasida yuzaga keladigan ichki ekologik muammolar va ularni bartaraf etish usullari tahlil qilingan. Xususan, transportdan chiqadigan zararli gazlar, shovqin, yonilg‘i sarfi, texnik chiqindilar hamda ishlab chiqarish hududidagi ekologik xavflarni kamaytirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, ekologik xavfsiz transport texnologiyalarini joriy etish, muqobil yonilg‘ilardan foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash va energiya tejovchi yechimlarni qo‘llashning ahamiyati asoslab berilgan. Korxonalarda ekologik barqarorlikni ta‘minlashda muhandislik va boshqaruv yondashuvlarining o‘rni muhim ekani ta‘kidlangan.

Kalit so‘zlar: Ekologiya, transport tizimi, chiqindilar, ekologik xavfsizlik, muqobil yonilg‘i.

Аннотация: В данной статье анализируются внутренние экологические проблемы, возникающие в результате эксплуатации транспортных средств на предприятиях, и методы их устранения. В частности, рассматриваются вопросы снижения выбросов вредных газов, шума, расхода топлива, технических отходов и экологических угроз в производственной зоне. Также обосновывается важность внедрения экологически чистых транспортных технологий, использования альтернативных видов топлива, переработки отходов и энергосберегающих решений. Подчеркивается важная роль инженерных и управленческих подходов в обеспечении экологической устойчивости на предприятиях.

Ключевые слова: Экология, транспортная система, отходы, экологическая безопасность, альтернативное топливо.

Abstract: This article analyzes internal environmental problems arising from the operation of vehicles at enterprises and methods for their elimination. In particular, the issues of reducing harmful gases, noise, fuel consumption, technical waste, and environmental hazards in the production area are covered. The importance of introducing environmentally friendly transport technologies, using alternative fuels, waste recycling, and energy-saving solutions is also substantiated. The important role of engineering and management approaches in ensuring environmental sustainability at enterprises is emphasized.

Keywords: Ecology, transport system, waste, environmental safety, alternative fuel.

Bugungi kunda global ekologik muammolar insoniyat taraqqiyoti bilan bevosita bogʻliq boʻlgan murakkab va koʻp qirrali jarayon sifatida namoyon boʻlmoqda. Ayniqsa, sanoat korxonalarini va transport tizimlarining kengayishi tabiiy muhitga antropogen taʼsirning ortishiga sabab boʻlmoqda. Shu nuqtai nazardan, korxonalarda transport bilan bogʻliq ichki ekologik muammolarni oʻrganish va ularni bartaraf etish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Jamiyat va tabiiy muhit oʻrtasidagi munosabatlar inson faoliyatining tabiatga bosimi ortishi bilan tavsiflanadi. Ayniqsa, avtomobil transportidan foydalanish koʻlamining kengayishi korxonalar hududida yer resurslaridan ortiqcha foydalanishga, tuproq qatlamlarining zichlashishiga va ekologik holatning yomonlashuviga olib kelmoqda. Korxonalar hududlarida transport vositalari harakati natijasida hosil boʻladigan gʻildirak izlari yomgʻir va sel suvlari taʼsirida tuproq eroziyasini kuchaytiradi.

Shu bilan birga, transport vositalaridan chiqadigan gazlar, moy mahsulotlari, qattiq chiqindilar va texnik xizmat jarayonida hosil boʻladigan zararli moddalar

atrof-muhit ifloslanishining asosiy manbalaridan biri hisoblanadi. Xizmat muddati tugagan ehtiyot qismlar, akkumulatorlar, shinalar va boshqa texnik vositalarning qayta ishlanmasdan tashlanishi ekologik muammolarni yanada kuchaytirmoqda.

Atmosfera havosining ifloslanishi ham transport faoliyati bilan uzviy bog'liqdir. Avtomobillardan chiqadigan uglerod oksidi, azot oksidlari, uglevodorodlar va boshqa zararli moddalar havo tarkibining o'zgarishiga sabab bo'ladi. Bu esa inson salomatligiga, o'simlik va hayvonot dunyosiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Atmosferada kislorod muvozanatining buzilishi ham global ekologik xavflardan biri hisoblanadi.

Ma'lumki, yashil o'simliklar fotosintez jarayoni orqali atmosferadagi karbonat anhidridni yutib, kislorod ishlab chiqaradi. Biroq transport va sanoat sohalarida turli xil yonilg'ilarning yonishi natijasida atmosferada kislorod sarfi ortib bormoqda. Shu sababli ekolog olimlar energiya resurslaridan oqilona foydalanish, muqobil energiya manbalarini joriy etish va atmosferaga chiqariladigan zararli moddalarni kamaytirish zarurligini ta'kidlamoqdalar.

Korxonalarda transport bilan bog'liq ekologik muammolarni bartaraf etishda muhandislik va texnologik yechimlar muhim ahamiyatga ega. Jumladan:

- chiqindisiz va resurs tejovchi texnologiyalarni joriy etish;
- transport chiqindilarini qayta ishlash tizimini takomillashtirish;
- yonilg'i-havo aralashmasining samarali yonish rejimlarini qo'llash;
- elektr, gaz va vodorod kabi muqobil yonilg'ilardan foydalanish;
- ekologik monitoring va nazorat tizimlarini kuchaytirish muhim vazifalar hisoblanadi.

Shuningdek, korxonalarda ekologik xavfsizlikni ta'minlash uchun transport vositalarining texnik holatini doimiy nazorat qilish, filtrlash va tozalash qurilmalarini o'rnatish, yashil hududlar maydonini kengaytirish kabi chora-tadbirlar ham samarali natija beradi.

Xulosa qilib aytganda, korxonalarda transport ichki ekologik muammolarini bartaraf etish nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki inson salomatligini saqlash va barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois transport va ekologiya o'rtasidagi munosabatlarni kompleks ilmiy asosda o'rganish hamda zamonaviy ekologik texnologiyalarni keng joriy etish bugungi kunning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Endi bu borada mavjud muammolar va ularni bartaraf etish usullari xususida to'htalib o'tamiz, jumladan:

Korxonalarda transport bilan bog'liq ekologik muammolar.

- Avtomobillardan chiqadigan zararli gazlar atmosfera havosini ifloslantirishi.
- Yonilg'i va moy mahsulotlarining tuproq hamda suv manbalariga singishi.
- Eski texnika va ehtiyot qismlarning qayta ishlanmasdan chiqindiga aylanishi.
- Transport vositalari harakati natijasida shovqin darajasining ortishi.
- Korxonada havo sifati va kislorod muvozanatining yomonlashishi.
- Transport vositalari ko'payishi natijasida energiya resurslarining ortiqcha sarflanishi.

Muammolarni bartaraf etish usullari.

- Ekologik xavfsiz va kam chiqindi chiqaradigan transport vositalaridan foydalanish.
- Elektr, gaz va boshqa muqobil yonilg'i turlarini joriy etish.
- Chiqindilarni saralash va qayta ishlash tizimini tashkil etish.
- Avtomobillarni muntazam texnik ko'rikdan o'tkazish.
- Atmosferaga chiqariladigan zararli moddalarni kamaytiruvchi filtr va tozalash uskunalari qo'llash.
- Korxonada ko'klamzorlashtirish ishlarini kengaytirish.
- Energiya tejovchi va chiqindisiz texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish.

Xulosa qilib aytganda, korxonalarda transport bilan bog'liq ichki ekologik muammolar atrof-muhit barqarorligi va inson salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatuvchi omillardan biri hisoblanadi. Transport vositalaridan chiqadigan zararli

gazlar, texnik chiqindilar, yonilg‘i sarfi va shovqin darajasining ortishi ekologik muvozanatning buzilishiga sabab bo‘lmoqda. Shu bois mazkur muammolarni bartaraf etishda zamonaviy ekologik texnologiyalarni joriy etish, muqobil yonilg‘i turlaridan foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash va ekologik nazorat tizimini kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, korxonalarda ekologik madaniyatni shakllantirish, resurslardan oqilona foydalanish va energiya tejavchi yechimlarni amaliyotga keng tatbiq etish orqali ekologik xavflarni sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Bu esa nafaqat tabiiy muhit muhofazasini ta‘minlaydi, balki iqtisodiy samaradorlik va barqaror rivojlanishga ham xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. A.Ergashev. “Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi”. Toshkent: “O‘qituvchi”, 2019. 256 b.
2. Sh.Muhammadiev, B.Raximov. “Transport ekologiyasi”. Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2021. 312 b.
3. Г.В.Стадницкий, А.И.Родионов. “Промышленная экология”. Москва: “Высшая школа”, 2018. 368 с.
4. UNESCO ekologik hisobotlari va tahliliy materiallari. Parij, 2020. 145 b.
5. N.X.Hasanov. “Atmosfera muhofazasi va ekologik xavfsizlik”. Samarqand: “Zarafshon”, 2022. 224 b.